

Проблемні аспекти встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими на підставі статті 81-1 КК України

ЯКОВЕЦЬ Ірина
sektor2@ukr.net

Державний біотехнологічний університет

Вступ

Наприкінці 2023 року в Україні дедалі відчутнішою стала проблема комплектування лав Збройних сил. Це змусило державу ухвалювати нові нормативно-правові рішення для залучення окремих категорій громадян, зокрема й тих, хто відбував покарання. Практично в усіх випадках застосування звільнення за статтею 81-1 КК України засудженим встановлювався адміністративний нагляд на 1 рік. При цьому, якщо за загальним підходом адміністративний нагляд встановлюється переважно з огляду на характер вчиненого кримінального правопорушення (зокрема за високого ризику рецидиву) або у зв'язку з негативною поведінкою особи після звільнення, то у випадку застосування статті 81-1 КК України підставою для встановлення нагляду є сам факт звільнення для проходження військової служби. Проте наявність такого нагляду, який виступає додатковим обмеженням, має поєднуватися з неухильним дотриманням принципу законності. Але наскільки це впроваджено у практику – спробуємо розібратися.

Методи і матеріали

При підготовці доповіді використано комплекс загальних і спеціальних методів наукового пізнання. Емпіричну базу дослідження становлять нормативні акти та судова практика щодо встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі для проходження військової служби в ЗСУ, наукові публікації.

Результати і обговорення

Аналіз судової практики свідчить, що суди абсолютно ідентично визначають не лише строк нагляду, а й формулюють встановлені обмеження, а саме:

- заборони перебування поза межами місця дислокації військової частини, з якою укладено контракт та місця перебування, визначеного безпосереднім командиром;
- заборони виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі дислокації військової частини та місця перебування, визначеного безпосереднім командиром, без дозволу командира військової частини, з якою укладено контракт».

Проте зазначені рішення є такими, що не відповідають чинному законодавству, оскільки Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» зазначених типів обмежень не містить.

Вичерпний перелік обмежень, які можуть покладатися на особу, до якої застосовано адміністративний нагляд, встановлений у Законі України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» і до них належать такі:

«Стаття 10. Обмеження дій піднаглядних

До осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, за постановою суду можуть бути застосовані частково або у повному обсязі такі обмеження:

- заборона виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу;
- заборона перебування у визначених місцях району (міста);
- заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі району (міста);
- реєстрація в міліції від одного до чотирьох разів на місяць.

Під час здійснення адміністративного нагляду суд за поданням начальника органу Національної поліції з урахуванням особи піднаглядного, його способу життя і поведінки може змінювати (зменшувати або збільшувати) обсяг обмежень, передбачених цією статтею».

Жодного обов'язку заборони залишити частину чи місце дислокації закон не передбачає.

Висновки

Оскільки адміністративний нагляд за особами, звільненими з установ виконання покарань на підставі, визначеній статтею 81-1 Кримінального кодексу України, здійснюється командиром військової частини, в якій особа проходить військову службу, то накладання таких незаконних обмежень призводить до використання нагляду як елемента тиску та дискримінації.

Більше того, командири військових частин вчиняють дії, які суперечать закону, впроваджуючи обмеження, які ним не передбачені, замість того, щоб звертатися до суду і вказувати на неможливість виконання ЗАВІДОМО неправосудного і незаконного судового рішення.

Також таке становище призводить до дискримінації колишніх засуджених, оскільки, наприклад, за порушення заборони самовільного залишення місця дислокації щодо них буде порушене нове кримінальне провадження, а у разі тотожних дій інших військовослужбовців – максимум дисциплінарна відповідальність.

Використані джерела